

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА БАЛИҚЧИЛИК ХЎЖАЛИКЛАРИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Аитимбетов Амирбек Коишибекович

Тошкент давлат аграр университети катта ўқитувчиси,
мустақил изланувчи

E-mail: amirbek383@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7251095>

Аннотация: Ушбу мақолада Қорақалпоғистон Республикасида балиқчилик соҳасида фаолият олиб бораётган хўжаликларнинг иқтисодий самарадорлигини оширишнинг муҳим элементларидан бири ҳисобланган молиялаштириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилган. Шунингдек, минтақанинг балиқчилик тармоғини ривожлантиришга таъсир кўрсатувчи иқтисодий, ташкилий, моддий ва молиявий омилларнинг ўзаро таъсири ҳамда сув ҳавзаларини балиқлантириш ҳажмини баҳолаш бўйича соҳа олимларининг турли ёндашувлари келтирилган.

Аннотация: В данной статье особое внимание уделено вопросам финансирования, которое является одним из важных элементов повышения экономической эффективности фермерских хозяйств, работающих в рыбном хозяйстве Республики Каракалпакстан. Также представлено взаимодействие экономических, организационных, материальных и финансовых факторов, влияющих на развитие рыболовной сети региона, а также различные подходы ученых-отраслевых ученых к оценке объемов промысла водоемов.

Abstract: In this article, special attention is paid to the issues of financing, which is one of the important elements of increasing the economic efficiency of the farms operating in the fishing sector in the Republic of Karakalpakstan. Also, the interaction of economic, organizational, material and financial factors affecting the development of the fishing network of the region, as well as various approaches of the scientists of the field to the assessment of the volume of fishing of water bodies are presented.

Калит сўзлар: яйлов балиқчилиги, сув ҳавзалари, табиий озуқа, балиқ маҳсулдорлиги, балиқлантириш нормаси, балиқлантириш материаллари, биологик салоҳият, товар балиқ.

Ключевые слова: пастбищное рыболовство, водоемы, естественные корма, рыбопродуктивность, нормы рыболовства, рыбоматериалы, биологический потенциал, промысловая рыба.

Key words: pasture fisheries, water bodies, natural feed, fish productivity, fishing standards, fishing materials, biological potential, commercial fish.

Қорақалпоғистон Республикасида яқин вақтларгача табиий кўлларда балиқ етиштириш етакчи ўринни эгаллаб, фақат сўнгги йиллардагина индустриал асосдаги ҳовуз балиқчилиги ривожланмоқда ва бу жараён ҳар хил ҳам салбий, ҳам ижобий омиллар таъсирида кечмоқда. Аммо салбий омиллар асосан ишлаб чиқариш жараёни, ташкилий-иқтисодий ва молиялаштириш билан боғлиқ анча тор доирадаги муаммоларни юзага келтирмоқда. Улар ишлаб чиқариш жараёнида ҳал этиладиган, олдиндан мавжуд вазифаларни кенгайтиради ва тўлдиради. Ижобий омиллар эса балиқчилик хўжалигининг ишлаб чиқариш салоҳиятини ошириш ва фаолиятини ривожлантиришга имкон яратади. Чунки ижобий омиллар сув ҳавзаларининг биологик салоҳиятини сақлаб туриш, хўжаликнинг иқтисодий самарадорлигини ва тадбиркорлик муҳитидаги мақомини оширишга ёрдам беради (1-жадвал).

1-жадвал

Қорақалпоғистон Республикасида балиқчилик тармоғини ривожлантиришга таъсир кўрсатувчи омиллар туркумлиниши

Салбий омиллар	Ижобий омиллар
Молиявий-иқтисодий омиллар	
<ul style="list-style-type: none"> - балиқчилик хўжаликларини 1 га сув ҳавза-сига қўйиладиган балиқлантириш материал-лари ва овланган балиқ миқдорининг нормативига мувофиқ молиялаштириш механизмининг мавжуд эмаслиги; - балиқлантириш материаллари сотиб олиш учун қўшимча маблағлар талаб қилиниши; - ҳар хил балиқ турларини овлаш учун қўшимча қурилмаларни харид қилиш харажатлари; - балиқ турларига боғлиқ ҳолда қўшимча озиклантириш харажатлари кўпайиши; - балиқларни сақлаш, ташиш ва 	<ul style="list-style-type: none"> - тармоққа инвестициялар ва малакали кадрлар жалб қилиниши ҳамда тайёрлашнинг йўлга қўйилиши; - табиий кўллар майдонининг кўплиги ва сунъий ҳовуз хўжаликлари ташкил этиш ҳамда улардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш имкониятларининг юқорилиги - қўшимча балиқ турларини етиштириш ва сотишдан қўшимча даромад олиш имкониятлари - балиқ турларини

<p>қайта ишлаш учун қўшимча харажатлар; - қўшимча олинган балиқ маҳсулотларини сотиш учун қилинадиган молиявий ва вақтинчалик харажатлар; - харажатлар ҳисоби ва маҳсулотлар таннархини ҳисоблаш ҳамда харажатларни балиқ турлари бўйича тақсимлаш услубларининг ишлаб чиқилмаганлиги - айрим балиқ турларининг биологик хусусиятлари билан боғлиқ бўлган харажатлар;</p>	<p>кўпайтириш ҳисобига қўшимча харидорларни жалб қилиш асосида корхоналар рақобатбардошлигини ошириш; - молиявий йўқотишларни бартараф қилиш имкониятлари мавжудлиги;</p>
<p>Ташкилий, моддий ва молиявий омиллар</p>	
<p>- қўшимча балиқ турларини ишлаб чиқаришни ташкил этиш; - қўшимча санитария ва ветеринария тадбирларининг амалга оширилмаслиги; - сув ҳавзаларини, хусусан табиий кўллارни балиқлантириш ва товар балиқ чиқишига қараб рағбатлантириш механизмнинг мавуд эмаслиги; - сифатли ва юқори оқсилли озуқалар билан таъминлашнинг яхши йўлга қўйилмаганлиги; - ҳовузларни ўғитлаш, оҳак солиш, тубини қуритиш ва ишлов беришнинг сифатсизлиги ёки умуман амалга оширилмаслиги ва ҳ.к.</p>	<p>- гидробионтларнинг ҳар хил турлари ўртасидаги нисбатлар мувозанатига риоя қилиш ҳисобига сув ҳавзасининг маҳсулдорлиги сақлаб турилади. - бир турдаги балиқлар чиқиндиларининг бошқа турдагилари томонидан истеъмол қилиниши ҳисобига озуқа базасини кўпайтириш; - ҳар хил балиқ турларининг ўзаро фойдали таъсири ҳисобига ўсиш суръатини ошириш; - йиртқич балиқларни қўйиш ҳисобига майда ва паст қийматли балиқларни йўқотиш.</p>

Сув ҳавзаларини балиқлантириш ҳажмини баҳолаш бўйича турли ёндашувлар мавжуд. Чунки сотиладиган (товар) балиқ ишлаб чиқариш

технологияси ҳар бир балиқчилик хўжалигида, ҳамда хўжалик таркибидаги ҳар бир сув ҳавзасида бир-биридан фарқ қилади. Беистисно, барча сув ҳавзалари ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, ушбу хусусиятлар балиқчилик хўжаликлари фаолиятини ташкил этиш ва юритишда ҳисобга олиниши лозим. Сув ҳавзаларидан фойдаланишнинг муҳим хусусият(мезон)ларидан бири - балиқ маҳсулдорлиги ҳисобланади. Ушбу хусусият яйлов балиқчилигида муҳим таъсир кўрсатиб, сув ҳавзаларида табиий озуқалар билан қанча миқдорда балиқ етиштириш шунга боғлиқ. Сув ҳавзасининг балиқмаҳсулдорлиги деганда сув ҳавзасининг 1 га майдонида битта вегетация мавсумида етиштирилган балиқ миқдори (центнер) тушунилади.

Балиқ маҳсулдорлиги кўрсаткичини табиий ва умумий кўрсаткичларга бўлиш мумкин.

Сув ҳавзалари бўйича балиқлантириш нормасини тўғри танлаш ва қўллаш нафақат балиқ маҳсулдорлигини оширишга, балки бир дона балиқ оғирлигининг стандарт талабига жавоб беришини ҳам таъминлайди.

Табиий озиклантириш шароитида товар балиқлар етиштиришда бир йиллик карпсимон балиқларнинг зичлигини баҳолаш учун қуйидаги формула тавсия этилади:

$$БЗ = \frac{БТМ \times СХМ \times 100}{(БМ_2 - БМ_1) \times \Phi_2}, \quad (1)$$

Бунда, $БТМ$ – карпсимон балиқларнинг табиий маҳсулдорлиги, кг/га;

$СХМ$ – сув ҳавзасининг майдони, га;

$БМ_2$ – 1 дона икки йиллик балиқнинг оғирлиги, кг;

$БМ_1$ – 1 дона бир йиллик балиқнинг оғирлиги, кг;

Φ_2 – 1 йиллик балиқлардан 2 йиллик балиқ чиқиши, %.

Балиқчилик тармоғини инновацион асосда интенсив ривожлантириш шароитида илғор технологиялар билан бирга оқсилга бой озуқалар ва ҳовузларни ўғитлаш қўлланилади. Бунда балиқлар зичлиги одатдаги шароитига (табиий маҳсулдорликка) нисбатан 8-10 мартагача оширилиши мумкин. Бунда карпсимон балиқларнинг зичлигини баҳолаш учун юқоридаги формулани қуйидаги шаклга келтирамиз:

$$БЗ = \frac{(БТМ \times СХМ + \frac{O}{OK}) \times 100}{(БМ_2 - БМ_1) \times \Phi_2}, \quad (2)$$

Бунда,

$БТМ$ – карпсимон балиқларнинг табиий маҳсулдорлиги, кг/га;

$S\text{X}\text{M}$ – сув ҳавзасининг майдони, га;

$B\text{M}_2$ – 1 дона икки йиллик балиқнинг оғирлиги, кг;

$B\text{M}_1$ – 1 дона бир йиллик балиқнинг оғирлиги, кг;

Φ_2 –ҳовузга қўйилган 1 йиллик балиқлардан 2 йиллик балиқ чиқиши, %;

O – мавсум давомида бериладиган юқори оқсилли озуқа миқдори, кг;

OK – унинг озуқа коэффиценти.

Поликультура шароитида сотиладиган (товар) балиқлар етиштириш ишлаб чиқаришнинг иқтисодий самарадорлигини оширишни таъминлайдиган муҳим омиллардан бири ҳисобланади.

Карпсимон балиқларни поликультура шароитида етиштириш учун балиқлантириш зичлигини тўғри аниқлаш муҳим аҳамиятга эга. Бунинг учун қуйидаги формуладан фойдаланилади:

$$BЗ_{\kappa} = S\text{X}\text{M} \times B\text{T}\text{M} \times B_{\kappa} \times (B\text{M}_2 - B\text{M}_1) \times \Phi_{\kappa}, \quad (3)$$

Бунда,

$BЗ_{\kappa}$ – қўшимча балиқларни қўйиш нормаси, дона;

$S\text{X}\text{M}$ – сув ҳавзасининг майдони, га;

$B\text{T}\text{M}$ – карпсимон балиқларнинг табиий маҳсулдорлиги, кг/га;

B_{κ} – қўшимча қўйилган балиқлар ҳисобига балиқ маҳсулдорлигининг кутилаётган кўпайиши, % ҳисобида карпнинг маҳсулдорлигига нисбатан;

$B\text{M}_2$ – 1 дона қўшимча балиқнинг куздаги охирги ўртача оғирлиги, кг;

$B\text{M}_1$ – 1 дона қўшимча балиқнинг баҳорда сувга қўйиш вақтидаги ўртача оғирлиги, кг;

Φ_{κ} – қўшимча балиқ чиқиши, % ҳисобида баҳорда қўйилган балиқларга нисбатан чиқиш % и;

Чорвачиликнинг бошқа қуйи тармоқлари учун қўлланилаётган иқтисодий самарадорликни баҳолаш услублари балиқчилик хўжаликлари фаолияти-нинг иқтисодий самарадорлигини баҳолаш учун мос келмайди. Бу асосан балиқчиликнинг ўзига хос ташкилий-технологик ва биологик хусусиятлари билан боғлиқ.

Россиялик иқтисодчи олима Е.В.Левкина иқтисодий самарадорликни аниқлашда, шу жумладан поликультура шароитида ҳам, қўлланиладиган методикада қуйидагиларни ўз ичига оладиган, стандарт усуллар қўлланил-лишини тавсия этган [2].

- балиқлантириш материалларининг қиймати;
- озуқалар қиймати;
- минерал ўғитлар қиймати;

- қўшимча балиқлар турлари бўйича балиқлантириш материалларини сотиб олиш билан боғлиқ харажатлар;
- ҳовузларни сақфлаш ва уларнинг майдонларидан фойдаланиш харажатлари.

Собиқ Бутуниттифоқ қишлоқ хўжалиги фанлар академияси томонидан ишлаб чиқилган методикага мувофиқ иқтисодий самарадорликни аниқлашда қуйидаги мезонларни ҳисобга олиш тавсия этилган:

- давр бошига бўлган тирик вазн;
- давр охирига бўлган тирик вазн;
- мутлақ қўшимча ўсиш;
- 1 кг қўшимча ўсишга тўғри келадиган озуқа харажати;
- жами маҳсулот қиймати;
- ишлаб чиқариш харажатлари;
- соф даромад;
- соф даромаднинг қўшимча ўсиши;
- рентабеллик, % [1].

Россиянинг жанубий минтақалари, хусусан, Доғистон Республикаси ҳудудларида поликультура шароитида илиқ сув ҳавзаларида осётрсимон балиқларни қафас усулида етиштиришнинг самарадорлигини таҳлил қилиш учун қуйидаги баҳолаш мезонлари қўлланилган:

- умумий балиқмаҳсулдорлиги;
- озуқа базасидан фойдаланиш самарадорлиги;
- жами етиштирилган маҳсулотнинг 1 кг.га тўғри келадиган озуқа харажати;
- ўрганиш даврининг боши ва охирига балиқларнинг ўртача массаси;
- ўрганиш даврининг боши ва охирига балиқларнинг семизлик коэффициенти;
- балиқлар ўсишининг улушли тезлиги;
- балиқларнинг нисбий қўшимча ўсиши;
- масса тўплаш коэффициенти ва ҳ.к [3].

Илмий-услубий манблар шарҳи шуни тасдиқлайдики, монокультура ва поликультура шароитида балиқ ишлаб чиқаришнинг биологик салоҳиятини баҳолаш бўйича ҳар хил даврларда ишлаб чиқилган методикалар хилма-хил балиқ турлари ва уларнинг биосалоҳиятини акс эттирувчи, кўплаб кўрсаткичларни ўз ичига олган.

Ҳовуз балиқчилиги хўжаликлари учун ишлаб чиқариш харажатларини ҳисобга олиш ва маҳсулотлар таннархини ҳисоблаш услубларини

шакллантириш ва ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун «Балиқларнинг тур(зот)лари бўйича ишлаб чиқариш харажатларини ҳисобга олиш ва маҳсулотлар таннархини ҳисоблаш Қайдномаси» ишлаб чиқиш лозим. Фикримизча, ушбу қайдномага қуйидаги кўрсаткичлар киритилиши мақсадга мувофиқ:

- жами овланган балиқ, ц.;
- сотиш (шартнома) баҳоси, минг сўм/ц;
- таннархдан чегириладиган харажатлар, минг сўм;
- жами харажат, минг сўм;
- 1 ц. балиқ таннархи, минг сўм.

Ушбу кўрсаткичлар ишлаб чиқариш харажатларини тизимли ҳисобга олиш, назорат қилиш ва иқтисодий самарадорликни таҳлил қилиш учун зарур ахборотларни шакллантиришни таъминлайди.

Балиқчилик тармоғи хўжаликлари молия-хўжалик фаолияти ва бутун тармоқ иқтисодий самарадорлигини ҳисоблаш бўйича юқорида кўриб чиқилган методикалар ва усуллар шарҳига асосланиб, хулоса қилиш мумкинки, поликултурада балиқ ишлаб чиқаришга ихтисослашган корхоналар фаолиятининг иқтисодий самарадорлигини баҳолашда алоҳида балиқ турларини ишлаб чиқариш самарадорлигини баҳолаш зарур. Бунда ишлаб чиқариладиган балиқлар асосий ва қўшимча балиқлар турларига бўлиниб, уларнинг иқтисодий самарадорлигини баҳолаш у ёки бу балиқ турини ишлаб чиқариш хусусиятларини тавсифлайдиган, бир хилдаги кўрсаткичлар бўйича амалга оширилади.

Шундай қилиб, сотиладиган (товар) балиқларни ишлаб чиқаришнинг иқтисодий самарадорлигини баҳолаш бўйича мавжуд методикаларга ҳамда поликултурада балиқ етиштиришнинг ижобий жиҳатларига асосланган ҳолда иқтисодий самарадорлигини баҳолашда давлат томонидан молиялаштиришнинг ҳажмини асос қилиб олишни тавсия қиламиз. Бундай ёндашув негизда давлат манфаатлари ҳам, бевосита сотиладиган (товар) балиқларни ишлаб чиқарувчи балиқчилик хўжаликларининг манфаатлари ҳам ўз ифодасини топади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Методика определения экономической эффективности использования в сельском хозяйстве результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, новой техники, изобретений и рационализаторских предложений / ВАСХНИЛ; [Подгот. Г. М. Лоза и др.]. - Фрунзе : М-во сел. хоз-ва СССР, 1984. - 108 с.

2. Левкина Е.В. Эффективность рыбной отрасли: теория, методология, и практика / Е.В. Левкина, М.Е. Василенко // Интернет-журнал Науковедение. – 2013. – №6. – С. 1 – 22.
3. Расулов М.М. Перспективы развития товарного рыбоводства в Республике Дагестан / М.М. Расулов, Х.Т. Абдуллаев // Перспективы Вестник Дагестанского государственного университета. – 2013. – №1. – С. 138 – 142

